

Turdi Farog'iy asarlarida mustaqil so'z turkumlari va ularning kategoriyalari

Qaxramonova Kamola G'olib qizi

*Samarqand davlat universiteti,
filologiya fakulteti, filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi
3-bosqich talabasi.*

Annotasiya : Ushbu maqola XVII asrning ikkinchi yarmida eski o'zbek tilida ijod etgan ,xalqning dardini qo'rqmasdan asarlariga olib kirgan,o'z xalqining zabardast shoiri Turdi Farog'iyning g'azallari va ularda qo'llangan so'z turkumlari tahlili to'g'risida

Kalit so'zlar: demokratik, an'anaviy, ishq, tasavvufiy, falsafiy, adabiy til, adabiy me'yor.

Annotation: This article analyzes the ghazals of Turdi Farog'iy, a prominent poet who created works in the old Uzbek language in the second half of the 17 th century.He boldly reflekted the pains and problems of the people in his works without fear.The article focuses on the analysis of the parts of speech used in his ghazals

Key words: democratic, traditional, love, mystical, philosophical, literary language, literary standard.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу газету Турди Фарогий выдающегося поэта своего народа,творившего на староузбекском языке во второй половине XVII века и бесстрашно отражавшего в своих произведениях боль и страдания народа.В статье рассматриваются и анализируются части речи,использованные в его газелях.

Ключевые слова: демократический, традиционной, любовный, мистический, философский, литературный язык, литературный стандарт.

Shoir Turdi XVII asrning ikkinchi yarmida Buxoroda yashab ijod etdi.U demokratik ruhdagi adabiyotning yirik namoyandalaridan biridir.Shoirning hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlar juda oz.Uning bizga 1924-yilda topilgan 28 betli she'rlariy to'plami yetib kelgan.Bu to'plam hozirda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Beruniy nomidagi Sharqshunoslik Institutida

saqlanadi.Unda jami 450 misraga yaqin 17 ta she'r o'rin olgan.She'rlarning 15 tasi o'zbek, 2 tasi tojik tilida yozilgan.

Turdining she'rlarini mavzu yo'nalishiga ko'ra ishqiy-falsafiy va ijtimoiy -siyodiy kabi ikkiga bo'lish mumkin.Chamasi, shoirning ishqiy -falsafiy she'rlari uning siyosiy ishlarga aralashuvidan oldin yozilgan.Mana ulardan biri bor-yo'g'i uch baytdan iborat.

*Turkona xirom ayladi ul sho'xi diloro,
Dil mulkini bir go'shai chashm ayladi yag'mo.*

Turkona -ravish."Shiddatli" ma'nosida. Turk-asos, **ona** -ravish yasovchi qo'shimcha.Bu qo'shimcha hozirda ham iste'molda.Qo'shimchani hozirgi kundagi sinonimi -cha ,ya'ni turkcha.

Xirom ayladi- fe'l. " Yurib keldi" ma'nosida. Bu fe'lning raqsga tushmoq ma'nosi ham bor.Bu yerda tuzilishiga ko'ra Qo'shma fe'l bo'lib kelyapti va tarkibida o'tgan zamon qo'shimchasi bor.

Ul- Olmosh. **U** kishilik olmoshining eski **ul** varianti qo'llangan.**Sho'xi diloro**- birikma holatda "sho'x go'zal" ma'nosida qo'llangan.

Go'shai chashm ayladi-izofali birikma holatida bo'lib,"talon-taroj qilmoq" ma'nosida kelgan.

Yag'mo-eski o'zbek tilida "dushman" ma'nosida.

"Ko'ngil bezagi bo'lgan bu sho'x go'zal shiddatli yurish qilib keldi.Yor ko'zining bir cheti bilan ko'ngil mamlakatini talon-taroj etdi".

*Tufrog'da jon bitsa ravodur,na ajab gul,
Sho'x sarvi sihi etdi nihon ko'zlari shahlo.*

Tufrog'da - hozirgi o'zbek adabiy tilida tuproqda . **F- O', G'- Q** .Jon bitsagan:shakllari qo'llanilqo'shma fe'l, ya'ni unsa ma'nosida ,bu yerda ko'chma ma'noda.Ravodur-ravodir. -**Dir** kesimlik bog'lamasi qadimda -**dur** shaklida.-**na** bo'lishsizlik shakli bo'lib kelyapti. **Sarvi sihi** -izofali birikma "sarvqomat".

Tuproqda gul emas, jon unsa,ajablanmang,zero,bu shahlo ko'zlar qanchadan qancha sarvqomat go'zallarni yerga kirgizmadi.

*Har qanda g'ami do'sti dilporani istar,
To subh yaqo yirtmadi,mehr o'lmadi paydo.*

Har qanda-har qayerda ravish,o'rin ma'nosi.**Subh**- tong,ravish,payt ma'nosi. **Dilpora**-dili pora bo'lgan,shaxs ma'nosida.**Mehr**-quyosh.**Yaqo yirtmoq**-ko'chma ma'noda tong otmoq ma'nosida.

Tong otmaguncha quyosh paydo bo'lmaganidek, har qayerda ham g'amning do'sti dili g'amdand pora bo'lgan do'stni istaydi.

Tushum kelishigi qo'shimchasi **-ni,-ni,-n,-i/-i** shakllarda qo'llanilgan.

Qani bir xisravi adilki, anga dod etsam,
So'rsa ahvolini g'am xirmonini bod etsam.

Chiqish kelishigining qo'shimchasi **-din,-din/ -tin,-tin** shaklida, kalish kelishigining qo'shimchasi **-g'a,-g'ä,-gä,-ga,-ka,-kä,-a,-ä** shaklida qo'llaniladi.

Yetmadim hech yera bu qofiya paymoliringdin,
Kas ul g'arzanlar solsa quruq so'zga quloq.

Aniq o'tgan zamon fe'lining birinchi shaxs birligi **-diman** yordamida hosil bo'lgan. Yetib mendan kim berur, yaxshi zamonlar ko'rdiman.

Hozirgi- kelasi zamon fe'lining bo'lishsiz shakli **-man,-män** qo'shimchasi bilan ham hosil qilingan. Bilan olman bu duldul yaxshi Rustam yo parizod,

Kim odam o'g'lig'a g'am olmagan ne yerda oromi?

Sifatdosh yasovchi **-g'an,-gan** qo'shimchasi **-än** shaklida ham qo'llangan. Barcha bo'ynig'a solan bu rishtani, qat etmadi.

Bundan tashqari, jonli tilning leksik qatlamidan foydalanish Turdi satirik asarlarining g'oyaviy-badiiy qiymatini oshirishga xizmat qilgan. Turdi o'sha davr saroy shoirlari tilidan siqib chiqarilgan to'g'anaq, mashaq, oraq, tamaq, mazava, bangi, qirchang'i, suprundi, mundi, yundi, sak, shum kabi so'zlarni qo'llaydi. Bu narsa sodda badiiy uslubda yozilgan shoir she'rlarining yuksak darajada xalqchilligini ta'minlagan va xalq jonli tiliga yaqinlashishga olib kelgan.

Xulosa qilib aytganda, Turdi Farog'iy o'z tilining ravnaqiga sezilarli hissa qo'shgan va saroy shoirlari tilidan siqib chiqarilgan ko'plab so'zlarni ham o'z she'rlarida qo'llab tilini yanada boyitgan. Uning she'rlari sodda, badiiy uslubda yozilganligi ham she'rlarining xalqqa tushunarli bo'lishini ta'minlagan omillardan biri sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Turdi. She'rlar. -T.: 1971.
2. O'zbek adabiyoti. jild. -T.: 1962.
3. U. Tursunov, B. O'rinboyev, A. Aliyev. O'zbek adabiy tili tarixi. Universitetlar va pedagogika institutlari filologiya fakultetlari talabalari uchun darslik. Toshkent: O'qituvchi, 1995.

4. A.Muxtorov, U.Sanaqulov.O'zbek adabiy tili tarixi. Universitetlar va pedagogika institutlari filologiya fakulteti talabalari uchun darslik. Toshkent: O'qituvchi, 1995.

5. G'.Abdurahmonov, Sh.Shukurov. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. Toshkent,"O'qituvchi",1973.

6. Mutallibov. S.Morfologiya va leksika tarixidan qisqacha ocherk. Toshkent,"O'zdavnashr",1959.

